

СЕКЦИЯ 4

«Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

Агафонов В.А., Никонова А.А.	
Системные способы интеграции науки и промышленности в России и за рубежом ...	350
Андрукович П.Ф.	
Модель тренда НТП, основанная на динамике длинных волн Кондратьева–Шумпетера.....	353
Антипин И.А.	
Управление реализацией стратегии социально-экономического развития территории.....	357
Баранова Н.М., Герасимова Л.И.	
Место высокотехнологичного сектора экономики России в международной интеграции в условиях санкций	360
Белюсова Н.И.	
Тенденции унификации и особенности учета естественно-монопольной специфики в стратегических планах развития инфраструктурных компаний.....	362
Бессарабов А.М., Кочетыгов А.Л., Заремба Г.А.	
Системные исследования инновационного потенциала наукоградов Московской области (2004–2017)	365
Брагинский О.Б., Куницына Н.Н.	
О выборе приоритетных проектов при реализации отраслевых и региональных инвестиционных программ.....	367
Бурилина М.А.	
Влияние цифровизации общества и развития передовых технологий на социально-экономическое поведение индивидуумов	370
Бушанский С.П.	
Методы диагностики систем планирования инвестиций	372
Васильева Е.М.	
Идентификаторы устойчивости внегородских транспортных сетей.....	375
Воронин С.М.	
Промышленная политика Беларуси: современный опыт	377
Гаринова В.В., Полторыхина С.В.	
Стратегические направления развития рынка автомобильных перевозок	379
Герасимова И.А., Герасимова Е.В.	
Пространственная декомпозиция социально-экономического развития регионов России.....	383

В.А. Агафонов, А.А. Никонова

СИСТЕМНЫЕ СПОСОБЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №18-010-01028а).

Агафонов Владимир Анатольевич, д.э.н., ст.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, v-agafonov@yandex.ru
Никонова Алла Александровна, к.э.н., вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, prettyal@cemi.rssi.ru

Ключевые слова: социально-экономическая система, коммуникации, знания, инновации, цифровые технологии, виртуальные сообщества.

Введение. Для расширения и углубления научных коммуникаций необходимо несколько условий: инфраструктура контактов (сети, каналы общения, в том числе электронные, транспортные); информирование участников (что, где, когда); заинтересованность лиц (понимание ценности, ожидание эффекта); доверие к носителям знаний и информации, взаимное доверие – индивидов между собой, внутри научных сообществ, между научно-образовательными и исследовательскими организациями. Недостаточность таких условий в России создает преграды для сотрудничества и взаимодействий участников инновационной деятельности. Системные решения проблемы использования знаний в экономике позволят улучшить реализацию национальных и корпоративных научно-технологических стратегий.

В фокусе объекта исследования различные связи и взаимодействия: формальные и неформальные; материализованные и виртуальные; реально работающие, способные дать значительную синергию, в противоположность номинальным, «фиктивным», которые по сути, не дают эффект ни одной из сторон и существуют только «на бумаге». В данном контексте мы не рассматриваем коррупционные виды связей и взаимодействий. Заметим только, они вредны с точки зрения решения общесистемных технологических задач безопасности и развития, но в ряде случаев могут быть полезны, например, в случае компенсации недостающей «смазки» заржавевшего и неповоротливого механизма трансляции знаний в экономику, когда общесистемный эффект может превысить ущерб от личного присвоения части средств на финансирование инноваций.

Реальные модели взаимодействий науки и промышленности. Проблемы интеграции научных и производственных подразделений на предприятии сводятся к подбору подходящих организационных структур управления и мотивационных механизмов в зависимости от ситуации, вида деятельности и других факторов. А.И. Пригожин выделяет несколько стадий эволюции научно-технического сотрудничества, которое осуществлялось в советский период в НПО, а затем во всесоюзных НПО под эгидой головного научно-исследовательского института. Однако связи были недостаточно сильные и ограничивались нередко локальным уровнем внедрения новшеств (Пригожин, 1989, с. 147–149).

В современных российских технопарках не удалось реализовать в полной мере идеи научного сотрудничества с целью создания инноваций и их диффузии в экономике, однако такие парки создают особую среду, содействующую контактам в инновационной сфере.

Кроме того, технопарки способны интегрировать местные интересы с народнохозяйственными потребностями и глобальными знаниями в целях технологического и социально-экономического развития территории в результате практической реализации научно-технических разработок. Несмотря на отдельные просчеты, создание центров превосходства, технопарков, особых экономических зон помогает преодолевать разорванность инновационной цепи.

За рубежом совместные разработки на национальном или международном уровне позволяют расширить спектр идей для решения сложных, порою междисциплинарных, научно-технических задач. В этих целях осуществляются, к примеру, рамочные программы ЕС, такие как FP7, а также проекты (так называемые accelerators – ускорители), в которых несколько групп работают совместно над выводом новой технологии на рынок по разным направлениям её разработки, но при этом делятся информацией друг с другом (Мэтьюз, 2011, с. 12).

Вместе с этим в Европе развиваются стратегии партнерства между университетами и промышленностью в целях расширения обмена знаниями на основе совместных программ в форме исследований на соискание докторской степени. При помощи таких способов решаются задачи в интересах всех вовлеченных сторон: получение кандидатом высокой квалификации в избранной прикладной сфере; расширение имеющихся знаний, содержания и масштабов совместных докторских исследований. Кроме того, создаются определенные конкурентные преимущества: как для получателя докторской степени в его трудоустройстве, так и для промышленных компаний и экономики в целом в виде кадрового обеспечения талантливыми высокообразованными специалистами с точки зрения так называемой «передачи навыков», а также институционального наблюдения за карьерой держателя докторской степени. Многие участвующие наукоемкие компании считают совместные докторские программы важными каналами поддержки инноваций и подбора нужных кадров, поскольку это дает им доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам и передовым исследованиям, которые могут вписаться в общую корпоративную долгосрочную научно-технологическую стратегию (Borrell-Damian, 2009).

Виртуальные способы интеграции социально-экономической системы. Электронные технологии и рост доступности информации способствовали появлению и расширению виртуальных контактов, в том числе научных. В компаниях и вузах создаются форумы в целях обмена знаниями и обучения, на принципах самоорганизации реализуются проекты и действуют виртуальные научные сообщества в форме предприятий, институтов, лабораторий, сетей, как например, Collaborative Innovation Networks, COINs, которые повышают креативность в сфере знаний и технологий на основе принципиально новых принципов сотрудничества (Gloor, 2006).

Согласно результатам внедрения систем управления знаниями, традиционные подходы полезны для создания и передачи явных, формализуемых (кодифицируемых) знаний. В современных условиях решающую роль в инновационных стратегиях играют именно неявные, трудно формализуемые знания, основанные на опыте и интуиции индивидов. В связи с этим во всем мире растут так называемые «сообщества практики» (Community Practice). Оказалось, что в неформальной среде таких сообществ обмен неявными знаниями, обсужде-

ние новых идей, разработка инновационных концепций и предложений, любые научные контакты осуществляются значительно эффективней, чем в рамках традиционных форм передачи знаний (Рагулина и др., 2018). Готовность к обмену знаниями сдерживается уровнем доверия в бизнесе и обществе, что представляет угрозу стратегиям конкурентоспособности в новых условиях виртуальных взаимодействий сторон.

Заключение. В цифровой среде углубляется и расширяется сотворчество в научных исследованиях: растет количество публикаций и разработок, выполненных совместно авторами из разных стран (OECD, 2017). Однако на стадии вывода новинок на рынок для предприятий, функционирующих в условиях открытости исследований, инноваций и информации, усиливается конкуренция в борьбе «за покупателя»; в условиях становления цифрового общества она приобретает острый характер в результате ликвидации барьеров доступа к данным. Контакты с потребителями и другими контрагентами обезличиваются и замещаются операциями с данными. Овладение информацией о клиентах выступает одним из ключевых факторов контроля производителя над рынком. В цифровом мире такой формат взаимодействий способствует монополизации выгодоприобретателя и интеграции экономики в виде монополии, в предельном случае – одной из отраслей. При попустительстве государственной политики и контроля общества может расти монополизация таких рыночных сегментов, где информация о потребителях существенна для продаж. В связи с этим поле знаний как объект правового регулирования следует расширить на всю циркулирующую информацию, что никак не тождественно тотальному государственному контролю.

Нерешенными в методологическом и методическом плане остаются вопросы проектирования интерактивных систем научного сотрудничества на макро- и мезоуровне, способствующего трансферу знаний и технологий, а также проблемы, связанные с вопросами организации и экономической поддержки взаимодействий агентов в условиях не стационарности экономики, неблагоприятных для контактов исследователей и практиков внутри страны и за её пределами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Мэтьюз Дж.* Инновационный цикл в крупных компаниях // Открытые инновации для крупных компаний. М.: Московская школа управления Сколково, 2011. С. 3–32. URL: <http://www.lumiknows.ru/files/lumiknows-innovation-book-skolkovo-2011.pdf>.
- Пригожин А.И.* Нововведения: стимулы и препятствия: социальные проблемы инноватики. М.: Политиздат, 1989. 271 с.
- Рагулина Ю.В., Завалько Н.А., Рагулин А.Д.* Финансовое регулирование инновационной деятельности промышленных предприятий. М.: КноРус, 2018. 192с.
- Borrell-Damian L.* Collaborative Doctoral Education: University-Industry Partnerships for Enhancing Knowledge Exchange. DOC-CAREERS Project. Brussels, Belgium: EUA Publications, 2009. – PP.1-124.
- Gloor P.* Swarm Creativity, Competitive advantage through collaborative innovation networks // Oxford University Press, 1st ed. 2006. 224 p.
- OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation. Paris: OECD Publishing, 2017. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264268821-en.pdf>.